

УДК 343.1

Лаговська Наталія Валеріївна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Державний податковий університет
e-mail: nvlagovska@i.ua
ORCID: ID 0000-0002-1732-2351*

Nataliya V. Lagovska –

*candidate of legal sciences, associate professor,
associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure
Educational and Scientific Institute of Law
State Tax University
(79 b, Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)
e-mail: nvlagovska@i.ua
ORCID: ID 0000-0002-1732-2351*

Теслицький Артем Анатолійович –

*здобувач вищої освіти
другого (магістерського) рівня
Навчально-наукового інституту права
Державний податковий університет
e-mail: a.teslytsky@gmail.com
ORCID: ID 0000-0003-2789-8810*

Artem A. Teslytskyi –

*a graduate of the second (master's) level level of higher education
Educational and Scientific Institute of Law
State Tax University
(79 b, Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)
e-mail: a.teslytsky@gmail.com
ORCID: ID 0000-0003-2789-8810*

Смородінова Маріанна Володимирівна –

*здобувач вищої освіти
другого (магістерського) рівня
Державний податковий університет
e-mail: smorrodinka@i.ua
ORCID: ID 0000-0002-7539-533X*

Marianna V. Smorodinova –

*a graduate of the second (master's) level level of higher education
Educational and Scientific Institute of Law
State Tax University
(79 b, Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)
e-mail: smorrodinka@i.ua
ORCID: ID 0000-0002-7539-533X*

Особливості правового регулювання судового провадження в Україні в умовах воєнного стану

У статті досліджено поняття та особливості правового регулювання здійснення судового провадження в умовах воєнного стану та визначено нормативну базу для такого правового режиму.

В статті досліджено конкретні дії, які кваліфікуються як акти агресії незалежно від оголошення війни. Проаналізовано різницю між поняттями «воєнний стан» і «надзвичайний стан».

Визначено, що у випадку введення воєнного стану, суди мають продовжувати здійснювати свої функції, а у разі неможливості здійснення правосуддя, може бути змінена територіальна підсудність судових справ або ж місцезнаходження судів.

Визначено, що ключовими актами у дослідженні особливостей правового регулювання здійснення судового провадження в умовах воєнного стану є Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Закон України «Про оборону України», розпорядження «Про визначення територіальної підсудності справ», Рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту та/або суду чи безпосередньої загрози його захоплення тощо. У цих нормативно-правових актах міститься законодавча база, яка регулює ключові моменти даного дослідження.

Виокремлено, що у разі захоплення населеного пункту, та/або суду чи безпосередньої загрози його захоплення за наявності відповідної можливості вивезення найбільш важливих (резонансних) судових справ: матеріалів кримінальних проваджень, у яких особа тримається під вартою; проваджень щодо неповнолітніх; проваджень щодо особливо тяжких злочинів; інших справ, розгляд яких може мати істотне значення для прав учасників процесу.

Зроблено висновки, що правове регулювання судового провадження в Україні в умовах воєнного стану є гнучким, що дозволяє перенести провадження їх в інші регіони та зберігає конституційні гарантії громадян.

Ключові слова: воєнний стан, судове провадження, судова система, специфіка судочинства, правосуддя.

N.V. Lagovska, A.A. Teslytskyi, M.V. Smorodina Peculiarities of Legal Regulation of Court Proceedings in Ukraine under Martial Law

The article examines the concepts and features of legal regulation of judicial proceedings under martial law and defines the regulatory framework for such a legal regime.

The article examines specific actions that qualify as acts of aggression regardless of the declaration of war. The difference between the concepts of «martial law» and «state of emergency» is analyzed.

Individuals who are authorized together with the executive authorities, military administrations and local self-government bodies to introduce and implement measures of the legal regime of martial law are singled out.

It was determined that in the event of the introduction of martial law, the courts should continue to perform their functions, and in the event of impossibility of justice, the territorial jurisdiction of court cases or the location of the courts may be changed.

The need for a detailed study of the legal regulation of court proceedings in the conditions of martial law, ensuring the continuous operation of courts in the conflict zone and protecting the rights of citizens in the conditions of an unstable situation is substantiated.

It was determined that the key acts in the study of the peculiarities of the legal regulation of judicial proceedings under martial law are the Law of Ukraine «On the Legal Regime of Martial Law», the Law of Ukraine «On the Defense of Ukraine», the Order «On Determining the Territorial Jurisdiction of Cases», Recommendations to Courts of First and Appeal instances in case of seizure of a settlement and/or court or immediate threat of its seizure, etc. These regulations contain the legal framework that regulates the key points of this study.

It is highlighted that in case of capture of a populated place and/or court or an immediate threat of its capture, if there is an appropriate opportunity to export the most important (resonant) court cases: materials of criminal proceedings in which a person is in custody; proceedings against minors; proceedings regarding particularly serious crimes; other cases, the consideration of which may be of significant importance for the rights of the participants in the process.

It was concluded that the legal regulation of court proceedings in Ukraine under martial law is flexible, which allows them to be transferred to other regions and preserves the constitutional guarantees of citizens.

Keywords: martial law, court proceedings, judicial system, specifics of judicial proceedings, justice.

Постановка проблеми. Сучасні реалії в Україні, спричинені збройною агресією країни-загарбника, визначають необхідність детального дослідження правового регулювання судового провадження в умовах воєнного стану. Введення воєнного стану вплинуло на всі сфери суспільного життя, включаючи судову систему, яка є одним із головних механізмів захисту прав та свобод громадян. Особливої уваги потребує забезпечення безперервної роботи судів у зоні конфлікту та захист прав громадян в умовах нестабільної ситуації. Незважаючи на введення воєнного стану, законодавство України забезпечує безперервне функціонування судової системи, зокрема, статтю 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану», передбачено, що робота судів не може бути припинена, а стаття 26 цього ж закону забороняє будь-які спроби скоротити чи прискорити судові процедури.

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що правове регулювання судочинства під час воєнного стану має враховувати виклики, пов'язані з небезпекою для життя та функціонування інституцій на окупованих і прифронтових територіях. Важливим є також запобігання порушенням процесуальних прав громадян і забезпечення дотримання принципу верховенства права навіть у надзвичайних умовах. У зв'язку з цим особливе значення має дослідження адаптивних механізмів судової системи України, які дозволяють зберегти правосуддя в умовах війни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти проблем здійснення судового провадження в умовах воєнного стану практично не досліджувались. Лише окремі проблем здійснення судового провадження в умовах воєнного стану розглядалися такими вченими-правниками, як: І.В. Гловюком, М.С. Городецькою, О.М. Дроздовим, О.В. Капліною, О.В. Лазуковою, Л.М. Лобойком, В.В. Михайленком, Г.К. Тетерятником, та іншими. Відсутнє комплексне дослідження проблем здійснення судового провадження в умовах воєнного стану, що викликало у нас інтерес і спрямувало вектор нашого наукового пошуку.

Невирішені раніше проблеми. Метою даного дослідження є аналіз змін у процесі

ведення судового провадження в умовах воєнного стану: змін нормативно правового регулювання судочинства, викликів перед судовою системою, та шляхів її адаптації до сучасних умов в Україні.

Виклад основного матеріалу. Реалії війни неминуче вплинули на роботу судової системи, змусивши її адаптуватися до нових умов. Через активні бойові дії та окупацію частини територій, деякі суди були змушені тимчасово призупинити свою діяльність. З іншого боку, по мірі звільнення окупованих територій, суди поступово відновлюють свою роботу.

Держава покликана реагувати на виклики та загрози національній безпеці, тому у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102- IX) в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указами Президента воєнний стан продовжується і триває на даний момент. В умовах воєнного стану задля більш ефективної мобілізації ресурсів держави з метою протидії військовій агресії деякі конституційні права громадян можуть обмежуватися.

Відповідним указом зазначено, що зміст правового режиму воєнного стану, його порядок введення та скасування та правові засади на підставі яких діють органи державної влади, військового командування та адміністрацій, органів місцевого самоврядування, установ, підприємства організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини та громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб визначаються нормами Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3].

Дотримуючись правил воєнного стану, можуть бути запроваджені окремі заходи правового режиму на деякий період. Уповноваженими на це особами виступають органи виконавчої влади, військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Військове командування наділяється правом видавати обов'язкові до виконання директиви і накази з питань забезпечення оборони, громадської

безпеки та порядку, проведення заходів правового режиму воєнного стану[3].

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про оборону України» воєнний стан визначено як «особливий правовий режим, що вводить в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень» [5].

Поряд із запровадженням воєнного стану може бути запроваджений надзвичайний стан, який має трохи відмінні від попереднього риси. Відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» надзвичайний стан є особливим правовим режимом, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [4].

Звертаємо увагу, щов Законі України «Про оборону України», закріплено, що початок воєнного часу збігається з моментом офіційного

оголошення стану війни або фактичного початку бойових дій. Завершення воєнного часу відбувається в день та годину, коли припиняється стан війни. Проте, чітке визначення терміну «воєнний час» у вітчизняному правовому полі відсутнє.

Окрім вітчизняних правових актів слід звернути увагу на джерела міжнародного військового права. Правові аспекти оголошення війни регулюються Третьою Гаазькою конвенцією, прийнятою 18 жовтня 1907 року. Саме в цій конвенції визначено, що військові дії не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження, яке матиме або форму мотивованого оголошення війни, або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни, а про стан війни необхідно без затримок сповістити нейтральні держави» [10].

Слід також звернути увагу на розвиток міжнародного права щодо агресії, зокрема в світлі Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, є ключовим для розуміння сучасного правового підходу до регулювання міждержавних конфліктів та забезпечення міжнародної безпеки. Розглянемо кілька аспектів, які є важливими для такого аналізу.

З розвитком міжнародного права поняття оголошення війни як легітимної дії суверенних держав зазнало значної трансформації. Якщо раніше оголошення війни вважалося одним із прав держав, то сучасне міжнародне право, починаючи з ХХ століття, спрямоване на обмеження таких дій і розглядає агресію як незаконну дію.

Згідно зі статтею 1 Резолюції ООН 3314, агресія визначається як застосування збройної сили проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави, що є порушенням Статуту ООН. Цей підхід підкреслює, що застосування сили проти іншої держави є несумісним з основними принципами міжнародного права, такими як суверенітет держав та недоторканність кордонів[1].

Стаття 3 визначає конкретні дії, які кваліфікуються як акти агресії незалежно від оголошення війни. До них належать:

1) вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, навіть тимчасова, яка є

результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;

2) бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

3) блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої держави;

4) напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави;

5) застосування збройних сил однієї держави, які знаходяться на території іншої держави за угодою з останньою, всупереч передбаченим угодою умовами або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

6) дія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала у розпорядження іншої держави, використовувалася останньою для вчинення акту агресії проти третьої держави;

7) відправлення державою збройних груп або найманців, які здійснюють або суттєво залучені в актах застосування збройної сили проти іншої держави, які за ступенем важкості рівносильні перерахованим вище актам [10].

Ці дії окреслюють широкий спектр ситуацій, у яких агресія може відбуватися, і демонструють прагнення міжнародного права до встановлення чітких меж допустимого у міжнародних відносинах. Зазначене визначення агресії покликане захистити держави від будь-якої форми несанкціонованого використання сили та гарантувати їхній суверенітет і безпеку.

Прийняття Резолюції 3314 та її тлумачення агресії мають важливе значення для формування системи колективної безпеки. Відповідно до Статуту ООН, агресія є підставою для колективних дій з боку міжнародної спільноти, зокрема через застосування санкцій або військової відповіді, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності жертви агресії.

Резолюція 3314 також лягла в основу сучасної практики Міжнародного кримінального суду (МКС), який включає агресію до списку міжнародних злочинів, підсудних цьому органу. Цей документ став одним із основоположних для встановлення відповідальності не тільки держав,

але й окремих осіб, які організують або вдаються до агресивних дій.

Зазначені положення мають особливе значення у контексті сучасних конфліктів, таких як збройні протистояння на території України після агресії Російської Федерації. Використання міжнародних механізмів, що базуються на Резолюції 3314, дозволяє кваліфікувати дії певних держав як акти агресії і, відповідно, звертатися до міжнародних судів або органів ООН для притягнення агресорів до відповідальності.

Так у Пропозиції Міністерства освіти і науки України до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо заборони використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну» від 08.04.2022 зазначено, що з 2014 року агресія РФ проти України проходить у різних формах, а з 24 лютого 2022 року у формі повномасштабного військового вторгнення на територію України [2].

Враховуючи те, що на рівні міжнародного права резолюцією Генеральної Асамблеї ООН визначається термін «агресія», а вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави є однією з форм агресії, вбачається доцільним у назві та тексті законопроекту слова «напад» та «військова агресія» у всіх відмінках замінити словом «агресія» у відповідному відмінку».

Запровадження особливого правового режиму воєнного стану впливає і функціонування судової системи та здійснення правосуддя в Україні, оскільки спричиняє зміни в нормативно-правових актах, що регулюють організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні. Так, Рада суддів України зазначила, що «робота судів не може бути припинена на території всієї держави навіть в умовах воєнного стану» [6].

Верховний Суд також не був осторонь з приводу введення воєнного стану і висловив свої тлумачення ведення правосуддя в умовах воєнного стану, де вказано, що в умовах даного правового режиму суди та вся система правосуддя продовжує діяти виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначеним Конституцією України та законами України. Справи пов'язані з питаннями оборони,

а також термінові справи мають бути розглянуті судами України в першу чергу. Станом на сьогодні здійснення правосуддя призупинено на тимчасово окупованих територіях та в зонах активних бойових дій, так як згідно з рішеннями РСУ у випадку загрози здоров'ю, життю та безпеці відвідувачів та працівників суду здійснення судочинства певним судом може бути припинено до усунення обставин, які зумовили небезпеку» [9].

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» визначено, що «у разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів. Судові установи в безпечних регіонах продовжують працювати в штатному режимі. Слід підкреслити, що навіть в умовах воєнного стану скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється, а також не допускається створення надзвичайних та особливих судів» [3].

Відповідно до статті 26 цього ж закону України правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами, які створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами на території де введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається [3].

Закон чітко визначає, що навіть у випадку введення воєнного стану, суди мають продовжувати здійснювати свої функції. Це гарантує стабільність судової влади навіть у надзвичайних умовах, що важливо для забезпечення верховенства права та дотримання прав людини. Неприпустимість припинення повноважень судів є важливим конституційним принципом та запобігає паралізації судової системи у складних умовах та забезпечує правову захищеність громадян на всій території України. Тому, надважливим є забезпечення

безперервної роботи судової системи, навіть під час військових дій, що є основою правопорядку.

Закон передбачає, що у разі неможливості здійснення правосуддя на певній території через введення воєнного стану, може бути змінена територіальна підсудність судових справ або ж місцезнаходження судів. Цей механізм дозволяє оперативно реагувати на загрози чи фактичну неможливість роботи судів у зонах активних бойових дій.

Ця норма є критично важливою, оскільки війна може суттєво вплинути на інфраструктуру, безпеку та доступ до судів у прифронтових регіонах. Можливість перенесення судових процесів або самих установ у безпечні регіони дозволяє зберегти безперервність судочинства та гарантувати доступ громадян до правосуддя.

Одним із важливих принципів, закріплених у законі, є заборона на створення надзвичайних або особливих судів навіть під час воєнного стану. Це підкреслює важливість дотримання конституційного порядку та запобігає можливим зловживанням владою через створення судових органів, які могли б діяти на основі спеціальних, відмінних від загальноновизнаних правових норм.

Таким чином, незважаючи на воєнний стан, судочинство продовжує діяти відповідно до Конституції України, а права громадян залишаються захищеними у рамках існуючих правових механізмів.

Будь-які спроби прискорити або скоротити судочинство в умовах воєнного стану є забороненими. Це гарантує дотримання прав громадян на справедливий суд та запобігає можливим порушенням процесуальних норм під приводом надзвичайних обставин. Таким чином, навіть у кризових умовах судочинство має здійснюватися в рамках встановлених законом процедур, що є важливим запобіжником для забезпечення правової захищеності та справедливості.

Широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України та активні бойові дії призвели до того, щочисленні суди в десяти областях України були змушені призупинити свою діяльність через окупацію або небезпеку. Для вирішення цієї проблеми, Голова Верховного Суду видав розпорядження про зміну територіальної підсудності справ. Ця можливість з'явилася завдяки внесенню змін до

Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Згідно з оновленою статтею 147, у разі неможливості здійснення правосуддя судом через об'єктивні причини під час воєнного стану, територіальна підсудність може бути змінена. Традиційно такі рішення виносить Вища рада правосуддя за поданням Голови Верховного Суду, але в разі неможливості здійснення цього повноваження, воно переходить до Голови Верховного Суду [8].

Щодо механізму передачі матеріалів судових справ з місць надзвичайної загрози, то було визначено, що «у разі захоплення населеного пункту, та/або суду чи безпосередньої загрози його захоплення за наявності відповідної можливості вивезення судових справ, насамперед тих, що перебувають у провадженні суддів, або хоча б найбільш важливих (резонансних) справ: матеріалів кримінальних проваджень, у яких особа тримається під вартою; проваджень щодо неповнолітніх; проваджень щодо особливо тяжких злочинів; інших справ, розгляд яких може мати істотне значення для прав учасників процесу. Якщо такої можливості немає – потрібно забезпечити зберігання таких справ у сейфах в приміщенні суду» [7].

Змінив умовах війни зазнав і процес судового розгляду залежно від виду судочинства. Зокрема, судам України було рекомендовано «відкладати перегляд справ, якщо учасники судового процесу не мають змоги бути присутніми в залі суду через велику загрозу для життя (окрім невідкладних судових розглядів). В такому разі значно безпечнішим є перегляд судової справи в режимі відеоконференції, за умови наявності такої можливості» [6].

У контексті судового процесу в умовах воєнного стану варто звернути увагу на особливості розгляду справ, пов'язаних з участю осіб, залучених до оборони країни. Якщо учасники судового процесу приєдналися до Збройних Сил України, територіальної оборони або інших формувань, що протидіють військовій агресії, розгляд справи може бути відкладено.

Водночас, законодавство передбачає особливий порядок для невідкладних справ. До таких належать, зокрема, питання щодо обрання, зміни чи продовження запобіжних заходів, особливо тримання під вартою. Ці справи

розглядаються відповідно до чинних правових норм, незважаючи на воєнний стан [9].

Важливо зазначити, що суди мають повноваження продовжувати процесуальні строки щонайменше до завершення дії воєнного стану. Це забезпечує гнучкість судової системи в умовах надзвичайних обставин.

Щодо кримінального провадження, особливої уваги заслуговують зміни в процедурі продовження тримання під вартою. Кримінальний процесуальний кодекс України було доповнено новими положеннями, які регулюють застосування цього запобіжного заходу під час судового розгляду в умовах воєнного стану. Ці норми є винятковими та відрізняються від загальноприйнятих правил, встановлених як міжнародним, так і національним законодавством щодо продовження строків тримання під вартою.

Такі зміни відображають необхідність адаптації правової системи до викликів воєнного часу, зберігаючи при цьому баланс між забезпеченням правосуддя та врахуванням особливих обставин, що склалися в країні.

Висновки. Однею з основних особливостей правового регулювання судового провадження в умовах воєнного стану є забезпечення безперервності діяльності судів. Законодавство України чітко передбачає, що навіть під час воєнного стану суди повинні продовжувати здійснювати правосуддя, що є важливим для підтримки верховенства права та захисту прав і свобод громадян.

У випадку, якщо суди на територіях, де введено дію воєнного стану, не можуть здійснювати свою діяльність, законодавством передбачена можливість зміни їхньої територіальної підсудності або перенесення місцезнаходження суду в безпечний регіон. Це дозволяє зберегти функціональність судової системи навіть у зонах активних бойових дій та гарантує доступ до правосуддя для громадян.

В умовах воєнного стану законодавство України прямо забороняє створення надзвичайних або особливих судів, скорочувати чи прискорювати судові процедури під приводом воєнного стану, що є важливим запобіжником для збереження процесуальних гарантій та справедливого судового розгляду.

Таким чином, правове регулювання судового провадження в Україні в умовах

воєнного стану є добре організованим та направленим на збереження стабільності судової системи і захисту прав людини. Важливими аспектами залишаються гнучкість законодавства, що дозволяє перенести

провадження в інші регіони, і одночасне збереження конституційних гарантій для всіх громадян.

Список використаних джерел:

1. Визначення агресії. Резолюція 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1974 року. URL: https://zakononline-com-ua.translate.google.com/translate/ments/show/169633_16963?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc.
2. Пропозиції Міністерства освіти і науки України до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо заборони використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну» (реєстр. № 7220 від 28.03.2022, н. д. Железняк Я., Бакумов О., Цабаль В. та інші) (перше читання) від 08.04.2022 № 1/53-П-22/. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/bills_documents/document-2770158.pdf.
3. Про правовий режим військового стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>(дата звернення 07.10.2024).
4. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text>(дата звернення 07.10.2024).
5. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII: станом на 01 січня 2023 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>(дата звернення 07.10.2024).
6. Рекомендації Ради суддів України від 02.03.2022 р. URL: <https://rsu.gov.ua/ua/news/usim-sudam-ukraini-rsu-opublikovala-rekomendacii-sodo-rooti-sudiv-v-umovah-voennogo-stanu>.
7. Рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту та/або суду чи безпосередньої загрози його захоплення: від 13.03.2022 р. № 6/0/9-22. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/VSS0082>.
8. Розпорядження про визначення територіальної підсудності справ. Офіційний сайт Судової влади України: URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/terutor_pidsudnist/.
9. Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень ВРП та воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією з боку РФ: Рішення Ради суддів України від 24.02.2022 р. URL: [https://rsu.gov.ua/ua/news/opublikovano-risenna-rsu-sodo-vzitta-nevidkladnih-zahodiv-dla-zabezpecenna-stalogo-funkcionu vanna-sudovoi-vladi-v-ukraini](https://rsu.gov.ua/ua/news/opublikovano-risenna-rsu-sodo-vzitta-nevidkladnih-zahodiv-dla-zabezpecenna-stalogo-funkcionu-vanna-sudovoi-vladi-v-ukraini).
10. III Конвенція про відкриття воєнних дій від 18 жовтня 1907 року. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU07056>(дата звернення 07.10.2024).

References:

1. Vyznachennia ahresii. Rezoliutsiia 3314 (XXXIX) Heneralnoi Asambleivid 14 hrudnia 1974 roku. URL: https://zakononline-com-ua.translate.google.com/translate/ments/show/169633_16963?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc.
2. Propozytsii Ministerstva osvity i nauky Ukrainy do proiektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv shchodo zaborony vykorystannia symvoliky pidtrymky napadu Rosiiskoi Federatsii na Ukrainu» (reiestr. № 7220 vid 28.03.2022, n. d. Zhelezniak Ia., Bakumov O., Tsabal V. ta inshi) (pershe chytannia) vid 08.04.2022 № 1/53-P-22/. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/bills_documents/document-2770158.pdf.
3. Pro pravovyi rezhym viiskovoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>(data zvernennia 07.10.2024).
4. Pro pravovyi rezhym nadzvychainoho stanu: Zakon Ukrainy vid 16.03.2000 № 1550-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text>(data zvernennia 07.10.2024).

5. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 № 1932-XII: stanom na 01 sichnia 2023 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>(data zvernennia 07.10.2024).

6. Rekomendatsii Rady suddiv Ukrainy vid 02.03.2022 r. URL: <https://rsu.gov.ua/ua/news/usim-sudam-ukraini-rsu-opublikovala-rekomendacii-sodo-rooti-sudiv-v-umovah-voennogo-stanu>.

7. Rekomendatsii sudam pershoi ta apeliatsiinoi instantsii na vypadok zakhoplennia naselenoho punktu ta/abo sudu chy bezposerednoi zahrozy yoho zakhoplennia: vid 13.03.2022 r. № 6/0/9-22. URL: <https://ips.liga-zakon.net/document/VSS0082>.

8. Rozporiadzhennia pro vyznachennia terytorialnoi pidsudnosti sprav. Ofitsiinyi sait Sudovoi vlady Ukrainy: URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/terutor_pidsudnist/.

9. Shchodo vzhyttia nevidkladnykh zakhodiv dlia zabezpechennia staloho funktsionuvannia sudovoi vlady v Ukraini v umovakh prypynennia povnovazhen VRP ta voiennoho stanu u zv'iazku zi zbroinoiu ahresiieiu zboku rf: Rishennia Rady suddiv Ukrainy vid 24.02.2022 r. URL: <https://rsu.gov.ua/ua/news/opublikovano-rishenna-rsu-sodo-vzitta-nevidkladnih-zahodiv-dla-zabezpecenna-stalogo-funkcionuvanna-sudovoi-vladi-v-ukraini>.

10. III Konventsiiia pro vidkryttia voiennykh dii vid 18 zhovtnia 1907 roku. URL: <https://ips.liga-zakon.net/document/MU07056>(data zvernennia 07.10.2024).